

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИМОЗГОВЫХ СОСУДОВ ПРИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Абдуолимов Абдумани Абдунабиевич

Email: abduolimov727@gmail.com

Мамажонов Бохадир Солижанович

Email: mamajonovbl972@mail.ru

Ферганский медицинский институт общественного здравоохранения
Андижанский государственный медицинский институт 1
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11384515>

Резюме

При цереброваскулярных заболеваниях проявляется изменениями в виде атеросклероза или гиалиноза сосудов головного мозга.

Ключевые слова: цереброваскулярные заболевания, гиалиноз магистральных артериальных сосудов головного мозга, атеросклероз, атероматоз, морфология, интима, гипертоническая болезнь.

Муаммонинг долзарблиги

Бутун дунёдаги инсон популяциясига асосланган тадқиқотлар шуни курсатадики, сунгги қирқ йил ичида миё/кон томирлари ишемияси, энцефаломалаяция, 49 ёшдан 55 ёшгача булган ораликдаги инсонларда энг кжори даражада учрашини қайд қилишган. Миё кон томирлари 70-75% гипертония ва семизлик таъсирида атеросклерознинг юзага келиши ва бош миёнинг ишемик синдромлари билан давом этушини инobatга олган холда, аксарият, бош миё асосини ташкил этувчи Виллизини халқасидаги томирларнинг агреосклерози, хар хил неврологик ва когнитив бузилишлар билан давом этиши жами касалликларнинг 40-56% да аниқланган.

Атеросклерознинг локализацияси буйича кон томирнинг шикастланиши натижасида юзага келади: олдинги қушувчи ва олдинги миё артериялари 40-50%, ички уйқу ва орқа қушувчи артериялари 15-20%, миё урта артерияси 15-20%, базиляр ва орқа миё артериялари -5%, бош қа артериялар 4-9% ни ташкил қилади.

Тадқиқот мақсади: Цереброваскуляр касалликларда миё ичи артериал кон томирларининг морфологик ҳолатини урганиш.

Натижа ва таҳлиллар

Гипертония касаллиги ривожланган беморларда уртача 50-55 ёшдан кейин хар хил стресс омилларда кон томирларнинг торайиши, Виллизини халқасида сурункали гемодинамик бузилишларга олиб келади. Виллизини халқасини ташкил этувчи томирлар эндотелийсида липидли доғларнинг

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

пайдо булиши ва жараённинг кучайиши окибатида, атероматоз ва субэндотелий кавати атерматози, интимани зарарланишига олиб келиб, бора бора теросклеротик пилакчаларнинг шаклланиш ва томир бушлигини торайишига олиб келади.

Юкорида келтирилгандек, бош мия Виллизи халкасидаги гемодинамик узгаришларда, олдинги кушувчи артерия деворидаги морфофункционал зурикиш окибатида. урта каватида асосий мушак ва толали каватларида деструкция ва некрозга учраши, томир деворини шикастланишига ва турбулент оким таъсирида. деформацияга учраган ва аневризматик кенгайган томир деворларининг ёрилиши, томир деворининг кон билан шимилиши ва тукима бирликларини деструктив узгаришларига олиб келади (3.13-расмга қаранг). Бош мия Виллизи халкаси томирларида атеросклероз фониди юзага келган томир девори эндотелийси ва интима каватида дезорганизация ва строма-томир оксилли дистрофия ривожланиши натижасида, томир деворининг деформацияси ва шарсимон кенгайиш қуринишдаги аневризма учокларининг юзага келиши ривожланади. Морфологик жихатдан эндотелий базал мембранаси ва интима тукимасининг шишга, мукоид букишга, айрим жойларида фибриноид букиш каби прелипоидозли узгаришлар ривожланганлиги аниқданди. Виллизи халкаси олдинги кушувчи артерия томири, ички уйку артерияси, урта артерия сохаларида томир девори интимасида холестерин шимилишидан липоидоз учоклари пайдо булганлиги, унинг таркибида оралик моддада липидлар, бириктирувчи тукима хужайралари, жумладан макрофаглар цитоплазмасида липидлар тупланишидан купиксимон хужайраларнинг пайдо булиши кузатилди. Ушбу дистрофик ва дегенератив узгаришларга жавобан гистиоцитар ва лимфоид хужайралар купайиб, инфилтрат пайдо қилганлиги ва эластик толаларида юзага келган эластолиз ва фибромускуляар дисплазия жараёни ривожланиши томир деворида кескин деформация ва аневризматик учокларнинг юзага келши билан давом этганлиги аниқланади.

Хулоса

Гипертония касаллиги фониди юзага келган томир ўзгаришлардан бири, бош мия томирларида атеросклерознинг ривожланиши ва томир ичи диаметрини торайишига олиб келади. Айнан, гипертония касаллигида томир деворидаги дистрофик ва склеротик узгаришлар динамикасида томир девори анатомик каватларининг кетма кет изчилликда шикастланиши ва асосий морфологик субстрат булган атероматоз

учокларининг шаклланишга олиб келади. Томир девори коллаген ва эластик толаларининг деструкцияси ва дефрагментацияси натижасида, томир девори сирт эластик каршилиқ курсатувчи юзасида, атеросклероз, атероматоз ва пилакчаларнинг ривожланаишига олиб келади. Шу билан бирга айнан Виллизи халқаси, олд қушувчи артериясининг энг қуп даражада шикастланиши ҳам айнан толали компонентларини деструкцияси ва томир деворида эластолиз, коллагенолиз, фибромускуляр дисплазия учокларини юзага келиши ва томир деворининг қайта тузилиши юзага келиши яъни атеросклерозга характерлидир.

Адабиётлар руйхати:

1. Kim DK, Lee HS, Park JY, Kim JW, Ha JS, Kim JH, Yang WJ, Cho KS. Does androgen* deprivation therapy increase the risk of ischemic cardiovascular and cerebrovascular diseases in patients with prostate cancer? A nationwide population-based cohort study. J Cancer Res Clin Oncol. 2021 Apr; 147(4): 1217-1226 Kirn J, Freeman K, Ayala A, Mullen M, Sun Z, Rhee JW. Cardiovascular Impact of Androgen Deprivation Therapy: from Basic Biology to Clinical Practice. //Curr Oncol Rep. 2023 Sep ;25(9):965-977
2. Nakanishi K, Jin Z, Homma S, Elkind MSV, Rundek T, Tugcu A, Sacco RL, Di Tullio MR. Association of Blood Pressure Control Level With Left Ventricular Morphology and Function and With Subclinical Cerebrovascular Disease. Hi Am Heart Assoc. 2017 Jul 30;6(8):e006246
3. Salvetti M, Paini A, Bertacchini F, Stassaldi D, Aggiusti C, Agabiti Rosei C, Bassetti D, Agabiti-Rosei E, Muiesan ML. Changes in left ventricular geometry during antihypertensive treatment. // Pharmacol Res. 2018 Aug; 134:193-199.
4. Yamamoto N, Sato K, Tokitsu T, Taguchi T, Shiosakai K, Sugimoto K, Tsujita K; ESES-LVH investigators. Efficacy and Safety of Esaxerenone in Hypertensive Patients with Left Ventricular Hypertrophy (ESES-LVH) Study: A Multicenter, Open-Label, Prospective, Interventional Study. //AdvTher. 2024 Mar;41(3): 1284-1303.
5. Williams B, Mancia G, Spiering W, et al. 2018 Practice Guidelines for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension and the European Society of Cardiology: ESH/ESC Task Force for the Management of Arterial Hypertension. Hi Hypertens. 2018;36:2284-2309.
6. Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, et al. ACC/AHA/AAPA /ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults: a report of the

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on
Clinical Practice Guidelines. // J Am Coll Cardiol. 2018;71 :e 127-248.

